

فصلنامه مدرس برتر

Modarese Bartar Quarterly
(MBQ)

International Journal of Teachers and Students

بررسی مقایسه ای کتب زبان دوره اول دبیرستان و تبیین نقاط قوت و ضعف آنها

2023(1)1-9

علی سلیمی، آذربایجان شرقی، ترکمانچای، مدرسه علامه حلی روستای ورنکش

سال تحصیلی 96-1395

چکیده:

با توجه به اهمیت بسیار زیاد زبان انگلیسی در دنیای امروز و همچنین حساسیت بالایی که برای اولیا و دبیران محترم این درس در مدارس وجود دارد و همچنین به جهت تالیف کتب جدید برای درس زبان انگلیسی برای مقطع متوسطه اول از چند سال گذشته و ایجاد تغییرات اساسی در محتوا و روش تدریس این کتب، ما برآنیم تا به بررسی و نقد این کتب در جهت بهبود و رفع ایرادات احتمالی برای سال های آینده پرداخته و همچنین با بررسی مقایسه ای این سه کتاب به نتایجی برسیم که ما را در جهت بررسی میزان همسو بودن این کتب یاری می رساند. از این رو در این بررسی، ما به بررسی مقایسه ای این کتب خواهیم پرداخت و در پایان پیشنهاداتی در جهت رفع نواقص موجود خواهیم داد. این حاصل نخواهد شد مگر اینکه بررسی کننده خود این سه کتاب را تدریس کرده باشد که بنده در طی سال های اخیر هر سه کتاب را تدریس نموده ام و این امر کمک فراوانی خواهد نمود تا خیلی دقیق تر و به دور از غرض شخصی به این بررسی پردازیم.

در کنار وجود یک یاد دهنده یا همان معلم و یادگیرندگان یا همان دانش آموزان بخش لاینفکی تحت عنوان کتب درسی وجود دارد که تا حد زیادی دو بخش دیگر را تحت تاثیر می گذارد. این سه عامل مکمل یکدیگر می باشد. کتب درسی به عنوان رابطی میان معلم و دانش آموز بوده و از طریق کتب کعلم و دانش آموزان به اهداف خود می رسند. از این رو نویسندگان کتاب ها باید در تالیف کتاب عوامل متعددی را در نظر بگیرند که اشاره به آنها در این مجال نمی گنجد. همانگونه که بارها بیان شده است رویکردی آموزشی که تالیف کتب جدید زبان انگلیسی را تحت الشعاع قرار داده است CLT (رویکرد ارتباطی) می باشد که تا حد زیادی همان چیزی است که سال ها دبیران و دانش آموزان به دنبال آن بودند. با این روش دیگر معلمان و دانش آموزان درگیر رویکردها و روش های تدریس قدیمی همچون Grammar Translation Method و یا Audiolingual Method نیستند و برخلاف این روش ها و کتاب های قدیمی، دانش آموزان با بهره گیری از کتب جدید و بر اساس روش CLT قادر خواهند بود تا حد زیادی در مهارت های SPEAKING و LISTENING توانایی های لازم را کسب نمایند چیزی که هرگز با کتب قدیمی اتفاق نیفتاد. نکته بسیار حائز اهمیت این موضوع است که زمانی دانش آموزان این مهارت ها و توانایی ها را کسب خواهند کرد که کتب جدید کاملا با رویکرد ارتباطی همسو باشند. از این رو ما در این مجال، با بررسی مقایسه ای این کتب میزان این همسویی را به بوته آزمایش خواهیم کشاند.

همانگونه که بیان گردید کتب زبان انگلیسی مقطع متوسط اول تغییر یافته و تحت عنوان PROSPECT 1,2,3 در اختیار دانش آموزان و دبیران قرار گرفته است، با این حال وجود ایرادات در محتوای کتاب های جدید التالیف در سال های اولیه کاملا طبیعی است. ما می توانیم با نقد و بررسی کتاب ها نقاط ضعف و قوت آن را مشخص و با بررسی مقایسه ای این سه کتاب، میزان ارتباط لازم بین این سه کتاب و همسویی همزمان آن ها با رویکرد ارتباطی بسنجیم. همچنین بررسی کتب باعث می شود دبیران نسبت به کتب و رویکرد ارتباطی، نگرش جامع تر و بهتری داشته باشند و در نهایت این امر به تدریس بهتر و یادگیری بهتر کمک خواهد کرد ما در این بررسی به دنبال یافتن ارتباط معنادار این سه کتاب و میزان همسویی آنها با اهداف آموزش زبان با رویکرد جدید هستیم.

امید است نتایج این ارزیابی و نقد و بررسی های مشابه ای که می تواند در سطح وسیع تر و پژوهش محورتری انجام شود، مورد عنایت و استفاده دست اندرکاران تالیف کتاب درسی قرار گیرد.

بررسی مقایسه ای کتب با یکدیگر

اولین کتابی که با آن دانش آموزان در ایران به دنیای زبان انگلیسی گام می گذارند کتاب زبان هفتم تحت عنوان PROSPECT 1 می باشد. به نظر می رسد این کتاب تا حد زیادی از عهده این کار برآمده است. دانش آموزان ابتدا وارد بخشی تحت عنوان Welcome می شوند که به آرامی دانش آموزان را وارد دنیای زبان انگلیسی می کند. این بخش جذابیت های لازم را برای جذب دانش آموزان دارد. پس از آن درس ها شروع می شوند درس ها با انتخاب تم مناسب که حول محور (من) می باشد به خوبی دانش آموزان را درگیر و آنها در پایان در مهارت Speaking توانایی لازم را بیان آنچه که هدف کتاب می باشد دارند حتی با مهارت Listening هم تا حدی به پیشرفت هایی دست پیدا می کنند ولی مشکل در بخش Reading و Writing می باشد که خیلی سریع حجم سنگینی از مطالب ببری نوشتن و خواندن پیش روی دانش آموز قرار دارد و به علت نبود رویه خاص در کتاب دانش آموزان با مشکل خواندن و نوشتن به صورت جدی روبرو هستند چون تمرکز اصلی کتاب روی بخش Speaking بوده است و گویی این دو مهارت فراموش شده است. از نظر انتخاب محتوا باید گفت که بر اساس تم my name, my classmate, my age, ... به خوبی دانش آموزان برای تقویت مهارت گفتگو و Pairworks انگیزه می کند. سطح دشواری هم به خوبی رعایت شده است و در کل بنده به عنوان دبیر زبان تا حد زیادی با کتاب زبان هفتم ارتباط برقرار می کنم.

پس از کتاب هفتم نوبت به کتاب prospect 2 می رسد. این کتاب ادامه کتاب هفتم می باشد و به نظر بنده تا حد زیادی با آن ارتباط معناداری دارد و فاصله زیادی بین این دو کتاب نیست. محتوای کتاب تا حد زیادی به کتاب هفتم نزدیک است و دانش آموزان به خوبی با آن ارتباط برقرار می کنند و همان تم رعایت شده است ولی می توان گفت به لحاظ انتخاب محتوا می توانست بهتر عمل کند.

برای مثال در بخش spelling and pronunciation مکالمه های سنگین برای توضیح یک بخش تلفظی ساده همچون S-T و یا O-O استفاده شده است که هدف اصلی در این میان کم رنگ می شود. بهتر بود به صورت مکالمه ای ساده این کار را انجام داد. در بخش Practice ها استفاده از (/) برای مثال در Where is he/she from? دانش آموزان در چنین مثال هایی کاملاً سردرگم شده و بر یادگیری آنها تاثیر منفی می گذارد. در استفاده از جملات فارسی در جمله انگلیسی مانند (What is English? in English?) روزهای هفته تا حد نا امید کننده ای از authenticity مکالمه می کاهد. با این همه هر دو کتاب تا حد زیادی مهارت speaking را دانش آموزان تا حد زیادی تقویت می کند ولی همچنان دانش آموزان رویه خاصی برای تقویت سایر مهارت ها رویه خاصی در کتاب وجود ندارد.

پس از این کتاب نوبت به PROSPECT 3 رسیده است. گویی این کتاب اصلاً دنباله دو کتاب قبلی نیست هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ سطح دشواری به یک باره فاصله بسیار عمیقی با دو کتاب قبلی گرفته است. درس ها حجیم تر، مشکل تر، نبود پیوستگی و ریتم قبلی و تم مشخص برای درس ها، افزوده شدن بخش

علی سلیمی

های متنوع و زیاد و بالاتر از سطح دانش آموزی که دو کتاب قبلی را خوانده اند تنها چند مورد از مشکلات این کتاب است. از نظر ظاهری هم به خاطر حجم بالا دانش آموزان دیگر انگیزه قبلی را برای روبرویی با این حجم از مطالب ندارند. با آن سطح مهارت کسب شده در بخش های خوانشی و نوشتاری که بسیار پایین است دانش آموزان با مشکلات فراوانی در نوشتن جملات و جمع بندی و خواندن و درک مکالمه ها و جملات دارند. برخلاف دو کتاب قبلی آنچه که تم کتب و ساختار درس را تشکیل می دهد، بخش گرامر می باشد که ناخواسته به خاطر حجم بالایی مباحث گرامری در درس ها ما را به سمت تمرکز بر روی گرامر و تدریس آن به صورت ویژه و فراموش کردن مهارتی همچون Speaking و Listening کشانده است.

در این کتاب بر خلاف دو کتاب قبلی، سطح دشواری لغات هم بسیار بالا می باشد و دانش آموزان مشکل بسیار زیادی در یادگیری و حتی خواندن این لغات دارند. به راحتی می توان گفت در این کتاب مهارت ها تحت تاثیر گرامر درس ها قرار گرفته اند و این گرامر هر درس است که کل درس را تحت تاثیر قرار داده است.

مشکل اصلی این کتاب مناسب نبودن آن برای دانش آموزان مقطع نهم است چون هیچ رابطه و همسویی با دو کتاب قبلی ندارد. همچنین بر خلاف دو کتاب قبلی مکالمه ها فقط مطالب دستوری را برای دانش آموزان Expose کرده است. اما چیزی که در بخش های listening دانش آموزان هفتم و هشتم را می رنجاند و آن تکرار بیش از اندازه جملات در فایل های شنیداری و مکث فراوان بود در کتاب زبان نهم وجود ندارد و از تکرار اضافه پرهیز شده است. در این جدول بر اساس چند مقوله به مقایسه سه کتاب می پردازیم:

بخش های مورد مقایسه	PROSPECT 1	PROSPECT 2	PROSPECT 3
CONTENT	محتوای درس ها مطابق با نیاز دانش آموزان به خوبی انتخاب شده است	محتوای درس ها مطابق با نیاز دانش آموزان به خوبی انتخاب شده است	محتوای درس مطابق با سطح دانش آموزان نیست
GRADING	سطح دشواری درس به درس به خوبی رعایت شده است	تا حد زیادی رعایت شده است	اصلا به این موضوع توجهی نشده است
CONVERSATION	مکالمه ها دارای محتوای مناسب و تقویت کننده درک دانش آموزان است	مکالمه ها دارای محتوای مناسب و تقویت کننده درک دانش آموزان است	مکالمه ها حول محور گرامر درس بوده و برای دانش آموزان دشواری بالایی دارد
SKILLS	مهارت speaking بیش از بقیه تقویت می شود	مهارت speaking بیش از بقیه تقویت می شود	بیشتر مهارت , writing reading تقویت می شود
GRAMMAR	بخش مجزا ندارد	بخش مجزا ندارد	تاکید بیش از اندازه
NEW WORDS	لغات مناسب	لغات مناسب	بهتر بگوییم عبارت های دشوار

<p>SUPPLEMENTARY MATERIALS</p>	<p>فقط فلش کارت و CD که آنهم در اختیار نیست</p>	<p>فقط فلش کارت و CD که آنهم در اختیار نیست</p>	<p>فقط فلش کارت که در اختیار نیست.</p>
<p>STUDENTS</p>	<p>علاقه زیادی نشان می دهند چون می توانند speaking داشته باشند ولی در خواندن و نوشتن مشکل دارند</p>	<p>علاقه زیادی نشان می دهند چون می توانند speaking داشته باشند ولی در خواندن و نوشتن مشکل دارند</p>	<p>علاقه کمی نشان می دهند چون نمی توانند مهارت های لازم را از دروس کسب کنند.</p>
<p>Workbook</p>	<p>تسهیل کننده یادگیری</p>	<p>تسهیل کننده یادگیری</p>	<p>دشواری و حجم بالای کتاب کار</p>
<p>Reading</p>	<p>نبود بخش مجزای مانند reading passage برای تقویت مهارت reading</p>	<p>نبود بخش مجزای مانند reading passage برای تقویت مهارت reading</p>	<p>نبود بخش مجزای مانند reading passage برای تقویت مهارت reading</p>
<p>Appearance</p>	<p>جذابیت ظاهری دارد</p>	<p>جذابیت ظاهری دارد</p>	<p>به خاطر تعداد زیاد هر صفحه دیگر ظاهر مطرح</p>

			نیست و حجم بالای درس آزار دهنده است
Listening	محتوای شنیداری برای سطح دانش آموزان مناسب است ولی تکرار جملات در فایل ها بسیار زیاد و با مکث فراوان و خسته کننده است	محتوای شنیداری برای سطح دانش آموزان مناسب است ولی تکرار جملات در فایل ها بسیار زیاد و با مکث فراوان و خسته کننده است	اصلا سطح دانش آموزان رعایت نشده و بسیار دشواری می باشند ولی مکث و تکرار زیاد دیگر در فایل ها وجود ندارد

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:

باید اذعان کرد بعد از گذشت چند سال و اصرار به استفاده از روش های سنتی و کتاب های قدیمی، تغییر کتب و به تبع آن تغییر روش تدریس قابل تحسین و دفاع می باشد. کتب جدید التالیف انگیزه فراوانی در میان دبیران و دانش آموزان به وجود آورد و تا حد زیادی مشکلات قبلی در محتوای کتب و روش نادرست تدریس وجود ندارد و این خود افق جدیدی را برای آموزش زبان در مدارس ایران به وجود آورده است. برخلاف کتاب های قبلی دیگر گرامر نقش تعیین کننده در کتاب های جدید ندارد و مولفان بر تقویت مهارت های زبانی بیشترین تاکید را دارند و بر این موضوع واقف هستند که هدف از یادگیری زبان برقراری ارتباط می باشد و نه چیز دیگری. نکته قابل توجه بدون توجه به محتوای کتب جدید التالیف این موضوع است که بالاخره روش تدریس تغییر یافته است و این خود بسیار حائز اهمیت است. ولی در این میان بیشتر به خاطر حرکت شتاب زده و بدون نیاز سنجی و فقط در نظر گرفتن سطح دانش آموزان پایتخت بویژه در زبان پایه نهم، ایراداتی گاه اساسی در این کتب وجود دارد که امید است برای سال های آینده مرتفع شود. آنچه بیش از بقیه به چشم می زند فاصله معناداری است که کتاب زبان نهم با دو کتاب قبلی خود دارد و به یک باره سطح دشواری بالاتر رفته و گویی مولفان فراموش کرده اند که دانش آموزانی این کتاب را یاد خواهند گرفت که کتاب PROSPECT یک و دو را گذرانده اند.

علی سلیمی

حجم مطالب و دروس در کتاب نهم بسیار بالا است و در برخی موارد همچون بخش گرامر می توان گفت که بار کتاب زبان هفتم و هشتم را بر دوش کشیده است و باید گرامر در هر سه کتاب پخش می شد که لااقل این حجم بالای گرامر برای دانش آموزان زبان بوجود نمی آمد و در بیشتر مواقع نیز باعث شده است دبیران گرامر را بر بخش های دیگر ترجیح داده و از روش GT استفاده کنند. در پایان با توجه به مقایسه سه کتاب، ذکر چند پیشنهاد ضروری به نظر می رسد:

1. با توجه به مقایسه سه کتاب این مورد مشخص شد که مهارت های خوانشی، شنیداری و نوشتاری کمی تحت تاثیر مهارت گفتاری قرار گرفته است برای حل این مشکل بهتر است مولفان در پایان هر درس Reading passage های ساده و قابل فهم گنجانده شود تا سایر مهارت ها نیز کمی تقویت شود.
2. حجم بالای بخش گرامر در پایه نهم و سنگینی مطالب و تنوع فراوان آن می طلبد که بخش گرامر در کتاب های 1 و 2 نیز گنجانده و از حجم زبان 3 کاسته شود.
3. نبود زمان کافی برای تدریس کتب زبان خود مشکل ساز است و با یک جلسه در هفته عملاً فرآیند تدریس و یادگیری مختل می شود.
4. حجم کتاب دانش آموز و کتاب کار زبان نهم در مقایسه با دو کتاب قبلی بسیار بالا می باشد بهتر است از حجم مطالب کاسه و بر تعداد دروس برای متنوع بیشتر افزوده شود.
5. بر خلاف کتاب های prospect 1 و 2 که دارای ساختار سازمان یافته و تم مشخصی برای دروس وجود دارد و آن مربوط به (من) است در کتاب زبان نهم بهتر بود از یک تم مشخص برای تمام دروس استفاده می شد تا ارتباط معناداری بین دروس برای یادگیری بهتر ایجاد می شد.
6. نکته قابل توجه دیگر این است که فرهنگ جز لاینفک زبان هر کشوری است و این دو رابطه دو سویه ای دارند متأسفانه ما شاهد هستیم که در این سه کتاب تا حد اغراق آمیزی بومی سازی شده و صرف یادگیری یک زبان بدون توجه به فرهنگ آن کشور کاری مصنوعی به نظر می رسد. برای مثال استفاده از نام ها فارسی که برای خود ما هم گاهی نامانوس هستند مانند کمیجانی و ...
7. در بخش RSLW در کتاب زبان هشتم ارجاع دادن دانش آموزان به آخر کتاب کاملاً برای آنها گیج کننده است ولی در زبان نهم این مشکل با یک جدول به خوبی حل شده است. بهتر است همین جدول در زبان هشتم هم گنجانده شود.

1. نجاتی، چراغی، & ناصری. (2017). ارزشیابی نموده‌های رویکرد ارتباطی در کتاب انگلیسی (1) دوره اول متوسطه ایران. فناوری آموزش، 12(4)، 315-303.
2. صفری، یحیی، عزیزی، کیوان، محمدی گلینی، اسلام، & یوسف‌پور. (2016). ارتقاء سطح انگیزش پیشرفت دروس زبان انگلیسی و عربی با استفاده از روش آموزش چندرسانه‌ای. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)، 9(33)، 135-123.
3. اله یاری، مسعود، & کتابی. (2017). بررسی تطبیقی سیر تاریخی نمود جنسیت در کتاب‌های درسی فارسی، انگلیسی، و فرانسه در ایران در یک بازه 70 ساله (1391-1316) با رویکرد میان‌رشته‌ای. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10(4)، 119-150.

پایان